

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

INTEGRIDADE E ÉTICA NA GESTÃO E PARTILHA DE DADOS DE INVESTIGAÇÃO

18 DE NOVEMBRO

Universidade Nova de Lisboa | IHMT

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop – Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Re.Data
Data	19 novembro
Autores	Anabela Duarte, Salima Rehemtula
Revisores	Salima Rehemtula, Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	3
REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	4
CONCLUSÕES	5

Ficha Técnica do Evento Workshop – Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação	
Data e Hora	18 de novembro de 2025, 10h00-13h00,
Local	IHMT – Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Brígida Alexandra Amaral Mendes Riso Cláudia Conceição Maria Antónia Pebre Madeira Correia Sousa Salima Rehemtula
Nº formandos	151
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-integridade-e-etica-na-gestao-e-partilha-de-dados-de-investigacao/

INTRODUÇÃO

O workshop “Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação” teve lugar a 18 de novembro de 2025, integrando a oferta formativa do projeto Re.Data e sendo organizado em parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), da Universidade NOVA de Lisboa. A ação foi concebida para enquadrar as questões éticas e de integridade como parte integrante do ciclo de vida dos dados de investigação, desde o planeamento dos projetos até à partilha e arquivo, articulando as exigências legais, as políticas institucionais e as boas práticas de gestão e reutilização de dados. O público-alvo incluiu investigadores, gestores de dados, gestores de ciência, bibliotecários, bem como outros profissionais de apoio à investigação, maioritariamente num nível introdutório, procurando oferecer uma base sólida para a reflexão crítica sobre a conduta responsável na investigação e sobre o uso ético de dados, em particular quando envolvem informação sensível ou dados pessoais.

RESUMO DO EVENTO

A formação teve a duração total de três horas, estruturadas em dois momentos complementares: uma sessão presencial, nas instalações do IHMT, decorrendo em paralelo uma sessão online, com transmissão em direto. A sessão online correspondeu ao primeiro bloco do workshop, centrado na apresentação dos enquadramentos conceptual, ético e normativo associados à gestão e partilha de dados de investigação, com exemplos de dilemas, riscos e práticas inaceitáveis que podem comprometer a integridade científica e a confiança pública na ciência. Em simultâneo, os participantes que se deslocaram ao IHMT beneficiaram de um ambiente híbrido, acompanhando a transmissão da apresentação em sala e dispondo de momentos dedicados de interação com a equipa organizadora e formadora. Numa segunda fase, em formato presencial, foram trabalhados casos práticos em pequenos grupos, promovendo a discussão de cenários concretos relacionados com autorização para tratamento de dados, confidencialidade, conservação e eliminação de dados, partilha controlada e abertura responsável, bem como a clarificação do papel dos diferentes intervenientes na promoção da integridade da investigação.

O workshop contou com um total de 151 inscrições registadas na plataforma de registo, refletindo um interesse significativo por parte da comunidade académica e de apoio à investigação. Na sessão online síncrona participaram 100 pessoas. A sessão presencial no IHMT reuniu 23 participantes que acompanharam a apresentação em sala e permaneceram para o período prático, permitindo um trabalho mais aprofundado sobre os exercícios e a partilha de experiências entre profissionais de diferentes instituições. O grupo de participantes representou uma diversidade alargada de universidades, politécnicos, unidades de investigação e outras entidades ligadas à saúde, educação e políticas públicas, reforçando o carácter transversal das temáticas de ética e integridade na gestão de dados de investigação. O programa do workshop acompanhou a estrutura divulgada na página do curso do Re.Data, com uma primeira parte dedicada ao enquadramento conceptual, às políticas de integridade e às principais questões éticas na gestão e partilha de dados, seguida de um segundo bloco orientado para a discussão de casos práticos e para a aplicação dos princípios apresentados a situações reais.

A sessão esteve a cargo das formadoras Brígida Riso (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa), Cláudia Conceição (IHMT) e Antónia Correia (UMinho), contando com a coordenação local de Salima Rehemtula, em representação do IHMT, num formato que combinou exposição teórica, exemplos ilustrativos, debate e análise colaborativa de problemas. Esta articulação entre sessão online e sessão presencial permitiu alargar o alcance geográfico da formação, garantindo simultaneamente um espaço de trabalho mais próximo e interativo para as pessoas presentes fisicamente no IHMT.

PROGRAMA

10h00-10h15 | Boas-vindas (Local: Sala Fraga de Azevedo e online)

10h15-11h15 | I Sessão plenária: Ética e integridade na gestão de dados de investigação (Local: Sala Fraga de Azevedo e online)

11h15-12h45 | Sessão prática: casos práticos e dilemas em GDI (Local: Sala Fraga de Azevedo, apenas presencial)

12h45-13h00 | Notas finais (Local – Sala Fraga de Azevedo, apenas presencial)

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

2. Qualidade dos Formadores

4

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

Responderam ao questionário de satisfação 16 participantes. Conclui-se que a perceção global sobre o workshop foi claramente positiva, evidenciando um elevado grau de satisfação com a qualidade científica e pedagógica das sessões, a clareza das exposições e a utilidade prática dos conteúdos para a atividade profissional dos participantes. A avaliação das formadoras foi particularmente favorável, destacando-se a capacidade de enquadrar conceitos teóricos em exemplos concretos e de dinamizar a discussão de dilemas éticos relacionados com a gestão e partilha de dados de investigação. De forma convergente, a maioria dos participantes indicou que a participação na ação contribuiu para reforçar a sua sensibilização para questões de ética e integridade, bem como para clarificar procedimentos e boas práticas a adotar no contexto das suas instituições.

CONCLUSÕES

O Workshop “Integridade e Ética na Gestão e Partilha de Dados de Investigação” cumpriu plenamente os objetivos definidos, constituindo um momento relevante de sensibilização e capacitação da comunidade académica e profissional para a integração sistemática de princípios de ética e integridade, ao longo de todo o ciclo de vida dos dados de investigação.

A participação de 100 pessoas, demonstra o interesse consolidado por estas matérias e confirma a pertinência de uma oferta formativa especializada neste domínio. A diversidade de instituições representadas, abrangendo universidades, institutos politécnicos, unidades de investigação e outros organismos ligados à ciência e à saúde, reforça o carácter transversal dos desafios éticos associados à gestão, partilha e reutilização de dados de investigação.

O formato híbrido adotado revelou-se especialmente adequado, permitindo articular uma sessão online de enquadramento conceptual com uma componente presencial focada na discussão de casos concretos e dilemas reais, o que favoreceu uma aprendizagem mais aplicada e contextualizada. A análise de situações práticas contribuiu para consolidar conhecimentos e apoiar a tomada de decisão responsável em contextos institucionais diversos, promovendo uma cultura de integridade que ultrapassa a mera conformidade normativa.

Tendo em conta o interesse manifestado e o dinamismo das discussões, recomenda-se, para futuras edições, a ponderação de um reforço da duração dedicada à componente prática, de modo a permitir uma exploração mais aprofundada dos casos e a partilha estruturada de experiências entre participantes. A criação de mecanismos de acompanhamento pós-formação, nomeadamente através de sessões de follow-up, comunidades de prática ou disponibilização de recursos reutilizáveis por outras instituições, poderá potenciar o impacto da ação, favorecendo a consolidação de redes de colaboração e a disseminação de boas práticas em ética e integridade na gestão de dados de investigação. Estas recomendações alinham-se com a missão do Re.Data de apoiar, de forma contínua, o desenvolvimento de capacidades institucionais e individuais neste campo.